

JISMONIY TAYYORGARLIK- BOLALARNI SPORT TURLARIGA SARALAB OLISHNING MUHIM MEZONI SIFATIDA

Jalolova Zarnigor Sulaymonovna

O'zbekiston, Jizzax Davlat Pedagogika Instituti,

sirtqi(maxsus sirtqi) ta'limi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338664>

Annotatsiya: Ushbu tezisda bolalarni sport turlariga saralab olishda jismoniy tayyorgarlikning mazmuni haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya, ommaviy sport ishlarini tashkil etish, kompleks sport musobaqalari, irsiyat qonunlari, organizm shakllari.

Mamlakatimizda bugungi kunda ta'lim muassasalari o'quvchi va talabalari, aholining keng qatlamlari o'rtasida sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya, ommaviy sport ishlarini tashkil etish, kompleks sport musobaqalarini o'tkazish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish va ularni maqsadli tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Hayotimizning progressiv ritmi ko'proq jismoniy faollik va jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Xususan, jismoniy tarbiya va jismoniy tarbiya vositalari va usullarini keng qo'llash asosida kasbiy sifat va ko'nikmalarni shakllantirish, inson organizmining turli kasbiy kasalliklarga chidamliligini oshirish muammosi katta ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab ta'lim va tarbiya tizimiga kiritilib, u kishilarning jismoniy tayyorgarligining asosini – hayotiy harakat qobiliyatlari va qobiliyatlari fondini egallashini, jismoniy qobiliyatlarning ko'p qirrali rivojlanishini tavsiflaydi. Uning muhim elementlari - harakatlar "maktabi", gimnastika mashqlari tizimi va ularni amalga oshirish qoidalari hisoblanadi.

Jismoniy rivojlanish bolalarni sport turlariga saralab olishda bolalarni salomatligi bilan chambarchas bog'liq. Salomatlik nafaqat yosh shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishini, balki kasbni egallash muvaffaqiyatini, uning kelajakdagi kasbiy faoliyatining samarasini belgilovchi etakchi omil bo'lib, umumiy farovonlikni tashkil qiladi.

Bolalarni sport turlariga saralab olishda jismoniy tarbiya o'qituvchisi albatta uning jismoniy rivojlanishiga e'tibor qaratishi muhim. Sababi jismoniy rivojlanish bolaning sportning barcha turlariga faol jismoniy harakatini taminlab beradi. Keling, shu o'rinda jismoniy rivojlanishning mazmuniga to'xtalamiz. **Jismoniy rivojlanish** - bu biologik shakllanish jarayoni, inson hayoti davomida organizmning tabiiy morfologik va funksional xususiyatlarining o'zgarishi sanaladi. Bolaning jismoniy rivojlanishini uning bo'yning uzunligi, tana vazni, ko'krak qafasi aylanasi, o'pkaning sig'imi, kislorodning maksimal iste'moli, kuch, tezlik, chidamlilik, moslashuvchanlik, chaqqonligiga qarab baho beramiz. Bolalarni sport turlariga saralab olishda jismoniy mashqlar, turli sport turlari, muvozanatli ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimi yordamida jismoniy rivojlanishning yuqoridagi ko'rsatkichlarini kerakli yo'nalishga o'zgartirishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Bolalarni sport turlariga saralab olishda ularning jismoniy rivojlanishni boshqarish jismoniy mashqlarning biologik qonuni va organizm shakllari hamda funktsiyalarining birligi qonuniga asoslanadi. Shu bilan birga, jismoniy rivojlanish ham irsiyat qonunlari bilan bog'liq bo'lib, uni qulay yoki aksincha, insonning jismoniy rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida hisobga olish kerak.

Jismoniy rivojlanish jarayoni ham yoshni baholash qonuniga bo'ysunadi. Shu sababli, organizmning turli yosh davrlarida: shakllanish va o'sish, shakl va funktsiyalarning eng yuqori rivojlanishi, qarish xususiyatlarini hisobga olgan holda, uni nazorat qilish uchun bu jarayonga aralashish mumkin. Bundan tashqari, jismoniy rivojlanish organizm va atrof-muhitning birligi qonuni bilan bog'liq va insonning yashash sharoitlariga, shu jumladan geografik muhitga bog'liq. Shuning uchun jismoniy tarbiya vositalari va usullarini tanlashda ushbu qonuniyatlarning ta'sirini hisobga olish kerak. Jismoniy rivojlanish inson salomatligi bilan chambarchas bog'liq. Salomatlik nafaqat yosh shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishini, balki kasbni egallash muvaffaqiyatini, uning kelajakdagi kasbiy faoliyatining samarasini belgilovchi etakchi omil bo'lib, umumiy farovonlikni tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz lozimki, bolalarni sport turlariga saralab olishda albatta ularning jismoniy rivojlanishi asosiy omil hisoblanadi. Sababi, jismoniy rivojlanish bolaning jismoniy tabiatiga ta'sir ko'rsatib, uning hayotiyliigi va umumiy harakat qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ma'naviy imkoniyatlarni yuksaltirishga xizmat qiladi va pirovardida shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishiga olib keladi. Bolaning asosiy fazilatlarini va xususiyatlarini shakllantirishda jismoniy madaniyatning roli juda katta. Inson mavhum fikrlay olishi, umumiy qoidalarni ishlab chiqish va shu qoidalarga muvofiq harakat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Lekin faqat fikr yuritib, xulosa chiqarishning o'zi kifoya emas – ularni hayotda qo'llay bilish, ko'zlangan maqsadga erishish, yo'lda uchragan to'siqlarni yengib o'tish zarur. Bunga faqat bolalarni sport turlariga saralab olishda to'g'ri jismoniy tarbiya bilan erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ayrapyans L.P. "Milliy sport turlari va o'yinlarning rivojlantirishning muommolari. Toshkent-2000y,
2. Nikolaev Yu.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi: funksional, qiymat, faollik, ishlab chiqarish jihatlari / Yu.M. Nikolaev. - SPb .: P.F.Lesgaft nomidagi SPbGAFK, 2000 .-- 456-bet.
3. Jismoniy madaniyatning ijtimoiy va biologik asoslari: Darslik / Otv. ed. D.N. Davidenko. - SPb, 2001 .-- P.208.

Intenet manbalari.

1. www.arxiv.uz
2. www.google.uz